

Єпіфанова С. П.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди»

РОЗВИТОК МІЖОСОБИСТІСНИХ ВІДНОСИН У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Міжособистісні стосунки – це взаємна позиція однієї особистості до іншої, позиція особистості по відношенню до спільноти [1, с. 35].

Взаємовідносини – це людські стосунки, що йдуть від людей до людей, «на зустріч один одному». При цьому, якщо у звичайних стосунках не є обов'язковим надходження до людини зворотного сигналу, то при взаємовідносинах постійно здійснюється «зворотній зв'язок». Взаємовідносини у контактуючих сторін не завжди мають одну і ту ж модальність (одну і ту ж напругу). У одного можуть бути добрі відносини до іншого, а у іншого до нього протилежні [2, с.3].

Спілкування – це видимий зв'язок, між людьми який спостерігається та виявляється ззовні людей. Відносини і взаємовідносини це дві сторони спілкування людей. Вони можуть бути явними, але можуть бути і прихованими не показними. Взаємовідносини реалізуються в спілкування і через спілкування. В той же час взаємовідносини накладають відбиток на спілкування, воно служить своєрідним змістом останнього.

Міжособистісне спілкування дітей в старшій групі дошкільного закладу – необхідна умова психічного розвитку дитини. Потреба в міжособистісних відносинах дошкільників рано стає їх основною соціальною потребою. Спілкування з однолітками грає найважливішу роль в житті дитини. Воно є умовою формування суспільних якостей особистості дитини, які проявляються і розвиваються в колективних взаємостосунках дітей.

При дослідженні системи взаємостосунків дітей шостого року життя психологи виділяли в них три види, кожний з яких вивчали окремо за допомогою спеціально розроблених методик. Так, наприклад, велику увагу в дослідженнях надано вивченню особливостей спілкування в умовах ігрової діяльності, сфері, де найбільш яскраво виявляються міжособистісні відносини дітей старшої групи дошкільного закладу. Ці

методики дали можливість отримати багатий матеріал, який охарактеризовує цілий ряд особливостей спілкування і міжособистісних відносин дітей шостого року життя. Т.А. Репіна особливу увагу надала вивченню міжособистісного спілкування хлопчиків і дівчаток в групах дошкільного закладу [3, С.13]. Робота Л.А. Рояк присвячена вивченню дітей з особливими труднощами спілкування, які проводять нерідко до ізоляції таких дітей від колективу. Т.В. Антонова досліджувала вікові тенденції прояву деяких особливостей спілкування [4, с.12].

В зарубіжній науці має місце суб'єктивно ідеалістична теорія, що показує, відносини між людьми, зокрема, відносини симпатії і антипатії, що визначаються їх природженими якостями. Відповідно своєю незмінною якістю та або інша дитина нібито буде приречена на «непопулярність» і потрапляє в розряд «ізольованих» або буде «зіркою» серед дітей, тобто їй буде забезпечена в будь-якій дитячій групі особливу висока «популярність». Представники цієї теорії намагаються знайти в ній виправдання класової структури спілкування, стверджуючи, що розділення на класи – це закон природи. Дослідження психологів довели зворотне. З'ясувалося, що позитивні взаємостосунки у дітей також виникають, коли вони виконують яке-небудь завдання не для себе особисто, а для інших людей [5, с.462].

Педагогічні і психологічні дослідження показують, що велику роль у формуванні міжособистісних стосунків дітей один з одним може надати гра, яка є для маленької дитини не тільки школою пізнання навколишнього світу дорослих, але і школою взаємовідносин людей. Способи життя дітей в дошкільному закладі і особливості їх діяльності також накладають певний відбиток на міжособистісні стосунки дітей старшого дошкільного віку.

Як показали праці Р.А. Смірнкової і Р.І. Терещук, виконані в руслі даного напрямку, прив'язаність і переваги дітей виникають на основі спілкування. Діти вибирають тих ровесників які адекватно задовольняють їх потреби в спілкуванні. Причому головною з них залишається потреба в позитивній увазі та повазі ровесника.

Таким чином, в сучасній психології існують різні підходи до розуміння міжособистісних відносин, кожен з яких має свій предмет вивчення:

- соціометричний (вибіркове надання переваг дітям);
- соціокогнітивний (пізнання і оцінка іншого, вирішення соціальних проблем);
- діяльнісний (відносини як результат спілкування і спільної діяльності дітей).

Розвиток міжособистісних відносин в дошкільному віці являє собою складне переплітання двох початків у відношенні дитини до себе і до інших. В залежності від вікових особливостей, уже в дошкільному віці є досить суттєві індивідуальні варіанти відносин до ровесників. Це саме та область, де особистість дитини проявляється найбільш яскраво. Далеко не завжди відносини з іншими дітьми складаються легко і гармонійно.

У загальному значенні поняття міжособистісних відносин являє собою суб'єктивно пережиті взаємозв'язки між людьми, які об'єктивно проявляються в характері і способах взаємних впливів людей їх спільної діяльності. Це система установок, орієнтацій і очікувань, за допомогою яких люди сприймають і оцінюють один одного.

Спільна діяльність визначає міжособистісні відносини, так як вона породжує їх, впливає на їх утримання та опосередковує входження дитини в спільність. І саме в спільній діяльності і в спілкуванні міжособистісні відносини реалізуються і перетворюються. При вивченні міжособистісних відносин дітей дошкільного віку важливим є виявлення безпосередньо самої структури та змісту даних відносин. (В. В. Абраменкова).

У світлі уявлень про центральні психологічні механізми й новоутворення перед шкільного віку відзначимо, що серед найважливіших передумов формування міжособистісного спілкування і відносин старших дошкільників, у молодшому шкільному віці відбувається становлення функції оцінювання однолітка як засобу встановлення вибіркового міжособистісних стосунків в школі.

Отже, міжособистісні відносини дітей старшого дошкільного віку являються основною передумовою в розвитку і становленні міжособистісних відносин в подальшому житті.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аркин Е.А. Ребенок в дошкольные годы. М.: Просвещение, 1968. 420 с.
2. Коломинский Я.А. Про взаємостосунки в групі дітей. *Дошкільне виховання*. №1. 1986. С. 3–6. '
3. Репина Т.А. Група дитячого саду і процес соціалізації хлопчиків і дівчаток. *Дошкільне виховання*. №4. 1984. С. 13–16.
4. Антонова Т. Особливості спілкування старших дошкільників з однолітками. *Дошкільне виховання*. № 10. 1975. С. 11–12.
5. Карташова Л.Р. Про самоорганізацію дітей в рухомій грі. *Дошкільне виховання*. №11. 1981. С. 7–9.